

INVESTITSION MUHITNI SHAKLLANTIRISHNING ILG'OR XORIJIY
TAJRIBALARI

ADVANCED FOREIGN EXPERIENCES IN FORMING AN INVESTMENT
CLIMATE

ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Pirnafasov Sarvar Bardiboyevich

“Ma'mun Universiteti” NTM

*“Buxgalteriya hisobi va biznesni boshqarish” kafedrası
o'qituvchisi.*

Sattarova Mahfuza Dilshodbekovna

*“Ma'mun Universiteti” NTM Iqtisodiyot”
kafedrası katta o'qituvchisi.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada investitsion muhitni shakllantirishning ilg'or xorijiy tajribalari o'rganilgan va bu esa o'z navbatida iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi. Bizga ma'lumki, xorij tajribasini o'rganish mamlakatning umumiy rivojlanish strategiyasiga ham ta'sir qiladi.*

Kalit so'zlar: *investitsion muhit, investitsion jozibadorlik, loyiha, xorij tajribasi.*

Abstract: *This article examines the best foreign practices in creating an investment climate that will contribute to economic growth. As we know, studying foreign experience also affects the overall development strategy of the country.*

Key words: *investment climate, investment attractiveness, project, foreign experience.*

Абстракт: *В статье рассматривается передовой зарубежный опыт создания инвестиционного климата, который, в свою очередь, способствует экономическому росту. Мы знаем, что изучение зарубежного опыта также влияет на общую стратегию развития страны.*

Ключевые слова: *инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, проект, зарубежный опыт.*

Kirish. *Jahon mamlakatlarida iqtisodiyotini rivojlantirish borasida bir qator iqtisodiy muammolar mavjud bo'ladi. Bunda investitsiyalarni rag'batlantirishdan ko'ra davlat va xususiy sektor faoliyatini birlashtirish orqali foyda olish mumkin bo'ladi.*

Investitsiyalar iqtisodiy o‘shish uchun muhim bo‘lib, unda kapital iste‘molchilarga qulay xizmatlarni ishlab chiqarishga imkon beradigan manba bo‘lib hisoblanadi. Bundan tashqari, investitsiyalar texnologik taraqqiyotning muhim manbai va iqtisodiy samaradorlikni oshirish omili bo‘lib qaraladi.

Investitsion muhit nafaqat investorlarning manfaatlariga, balki mamlakatning umumiy rivojlanish strategiyasiga ham ta‘sir qiladi.

Iqtisodiy adabiyotlarda ko‘pincha “investitsiya muhiti” va “investitsion jozibadorlik” tushunchalari bir-birining o‘rnida ishlatiladi, chunki ular mazmun jihatidan bir-biriga yaqin. Investitsiya muhiti asosan iqtisodiyotning mavjud imkoniyatlari va investitsiya jarayonlarini qo‘llab-quvvatlovchi shart-sharoitlar yig‘indisini ifodalaydi. Investitsion jozibadorlik esa bu muhitning chet el va mahalliy investorlar uchun qanchalik qulay va foydali ekanligini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, iqtisodchilar investitsiya muhitining iqtisodiy mohiyatini bir xil izohlaydilar va uni davlatlarning moliyaviy barqarorligi, mehnat bozorining holati, infratuzilmaning rivojlanganligi kabi omillar bilan bog‘lashadi. Biroq, bu muhitning tarkibi va unga ta‘sir qiluvchi omillarni aniqlash bo‘yicha olimlarning fikrlari va baholash usullari bir-biridan farqlanadi. Ba‘zi iqtisodchilar makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarga e‘tibor bersa, boshqalari ijtimoiy va siyosiy barqarorlik omillariga ustuvorlik beradi. Shu sababli, investitsiya muhitini shakllantirish va uning ta‘sirini baholash bo‘yicha yondashuvlar xilma-xil bo‘lib, bu sohadagi tahlillarga chuqurroq e‘tibor qaratishni talab qiladi.

Xorijiy investitsiyalar oqimi ko‘p jihatdan investitsiya iqlimi indeksiga yoki uning alohida tarkibiy qismlariga bog‘liq bo‘lib, ushbu bog‘liqlik ko‘pincha chiziqli shaklda namoyon bo‘ladi. Masalan, reyting jadvalida yuqori o‘rinlarni egallagan davlatlar, xususan AQSh, Buyuk Britaniya va Yaponiya, global xorijiy investitsiyalarning qariyb 50 foizini o‘ziga jalb qiladi. Ushbu mamlakatlar reytingida barqarorlik mavjud bo‘lsa-da, investitsiya oqimlarida o‘zgarish tendensiyalari ham kuzatiladi. Shu sababli, mamlakatning investitsiya jozibadorligini oshirish uchun uning reytingini yaxshilashga qaratilgan strategiyalar ishlab chiqish zarur.

Asosiy qism: Yuqoridagilardan kelib chiqib, investitsion muhitni shakllantirishda quyidagi xorijiy mamlakatlar tomonidan ilg‘or xorijiy tajribalar to‘plangan:

AQSh tajribasi. Bu davlat tajribasi shuni ko‘rsatadiki, mamlakatda ishbilarmonlik faolligini yuqori darajada saqlab turish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay investitsiya muhitini yaratish strategik ahamiyat kasb etadi. AQShda investitsion jarayonlarni boshqarish va sarmoyalarni jalb qilishda turli omillar muhim rol o‘ynaydi. Ushbu omillar AQSh Savdo palatasi tomonidan investitsiya

qarorlarini qabul qilishda va Amerika transmilliy kompaniyalari (TMK) faoliyatini boshqarishda asosiy mezon sifatida e'tiborga olinadi¹. Ular quyidagilardan iborat:

1. Mahalliy bozor xususiyatlari: tabiiy resurslarning boyligi va geografik joylashuv qulayligi xorijiy sarmoyadorlar uchun jozibadorlik yaratadi. Bu, ayniqsa, AQShning transport yo'llari va dengiz portlariga yaqinligi bilan bog'liq.

2. Bozorning mavjudligi: mahalliy qonunlar va me'yoriy hujjatlar orqali bozor faoliyatining ochiqligi va shaffofligi ta'minlanadi. AQShdagi huquqiy tizim investorlar huquqlarini kafolatlaydi, bu esa investorlarning ishonchini oshiradi.

3. Ishchi kuchi: malakali va raqobatbardosh ishchi kuchi mavjudligi AQShni xorijiy kompaniyalar uchun jozibador qiladi. Mehnat bozorining xilma-xilligi va miqdoriy ko'rsatkichlari ishbilarmonlikni rivojlantirishga yordam beradi.

4. Valyuta xavfi: AQSh dollarining global valyuta sifatida barqarorligi xorijiy investorlarni jalb qilishda muhim omildir. Valyutaning barqarorligi moliyaviy aktivlar va daromadlarning xavfsizligini ta'minlaydi.

5. Kapitalning qaytimi: foydani xorijga chiqarmasdan, mahalliy iqtisodiyotda qayta investitsiya qilish imkoniyatlari investorlar uchun qo'shimcha motivatsiya yaratadi.

AQShda xorijiy investitsiyalarni tartibga soluvchi maxsus federal qonun mavjud emas. Ammo, mamlakatda xorijiy tadbirkorlarning faoliyatiga ta'sir qiluvchi qonunlar mavjud. Ushbu qonun hujjatlari mamlakatdagi investitsiya tartibini tartibga soladi hamda milliy va xorijiy investorlarga teng darajada tatbiq etiladi². Agar mamlakatning milliy xavfsizligiga tahdid tug'dirish ehtimoli mavjud bo'lsa, AQSh prezidenti korxonalarini qo'shilish va xorijiy nazoratga o'tishini ta'qiqlash yoki to'xtatish huquqiga ega bo'ladi. Investitsiya kiritish uchun samarali shart-sharoit bo'lishi uchun innovatsiyalarning ham o'rniga alohida e'tibor qaratish lozim. Innovatsion-investitsiya faoliyati samaradorligiga davlat-xususiy sheriklik salohiyatini ro'yobga chiqaradigan turli institutsional shakl va vositalar orqali ta'minlangan subyektlar sa'y-harakatlarini birlashtirish orqali erishiladi³.

Buyuk Britaniya tajribasi. Buyuk Britaniya jahonni rivojlangan mamlakatlari orasida jozibali investitsiya muhiti va rejimiga ega mamlakat bo'lib hisoblanadi. U xorijiy davlatlar bilan tuzilgan shartnomalar soni bo'yicha jahonda yetakchi o'rinni egallaydi. Mamlakatda xorijiy investorlar uchun jozibali tarmoqlar bo'lib moliyaviy

¹ https://studme.org/232961/ekonomika/motivy_zarubezhnogo_investirovaniya_transnatsionalnyh_korporatsiy

² Сердюкова О.И., Манкиева А.В. Зарубежный опыт привлечения инвестиций в экономику. // Ж.: Вопросы экономики и права (Экономика и управление народным хозяйством), 2017, №5. - с. 21.

³ Круглякова В.М. Опыт США в сфере государственного регулирования инвестиций в реальный сектор экономики. // Ж.: Регион: системы, экономика, управление, № 1(8), 2010. - с. 99.

xizmatlar, axborot texnologiyalari va farmasevtika sohalari bo‘lib hisoblanadi. Shu bilan birga, chet el kapitalini jalb qilgan loyihalar Buyuk Britaniyada yuqori texnologiyali ishlab chiqarish, axborot texnologiyalari va ijodiy sanoat tarmoqlarida amalga oshirilmoqda. Mamlakat xorijiy investitsiyalarni jalb qilish tuzilishini diversifikatsiya qilishga alohida e‘tibor qaratmoqda⁴.

Yaponiya tajribasi. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdagi nomutanosiblik Yaponiya transmilliy korporatsiyalarini tashqi bozorlarga kengayishi bilan ichki bozorni tashqi raqobatdan himoya qilish bilan bog‘liqligi bilan izohlanadi. O‘ttiz yildan ortiq davomida Yaponiya dunyodagi yetakchi sarmoyador mamlakat bo‘lib o‘z tarmoqlarini kengaytirdi. Yaponiyaning xorijdagi investitsiya strategiyasi to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar orqali xalqaro ishlab chiqarish tarmoqlarini (global qiymat zanjirini) yaratishdan iborat⁵. Shunday ekan, Yaponiyada iqtisodiy o‘shish muammolari mamlakatning korporativ boshqaruv usullariga, past innovatsion salohiyatga ega kompaniyalarni qo‘llab-quvvatlashiga va tashqi iqtisodiy siyosatning an’anaviy yo‘nalishiga bog‘liq bo‘ladi.

BAA tajribasi. Mamlakatda investitsiyalar uchun qulay muhit yaratishda intellektual mulk qonunlari alohida rol o‘ynaydi. Shunga asosan, ba’zi tadqiqotlarda Birlashgan Arab Amirliklarida (BAA) mahalliy va xorijiy investitsiyalarni rag‘batlantirishda intellektual mulk qonunlarining roli tahlil qilinadi⁶. Chunki, butunjahon intellektual mulk tashkiloti kabi ushbu mulk huquqlari bo‘yicha xalqaro shartnomalarni imzolagan BAA davlati investitsiyalar uchun qulay muhit yaratish uchun intellektual mulk huquqlarini qonun bilan himoya qilish usulidan foydalanadi. Ushbu yondashuv orqali BAA qonunchilari tomonidan qabul qilingan yondashuv intellektual mulk egalari va ular bilan bog‘liq investitsiyalar uchun kafolat berish mezonlari tahlil qilinadi hamda mamlakat investorlarini rag‘batlantirish uchun siyosiy va huquqiy jihatdan tayyorligini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib shuni ta’kidlash lozimki, umuman olganda, mamlakat iqtisodiyoti o‘z o‘shish sur‘atini saqlab turish sharoitida biznes xarajatlari va investitsiyalarni o‘shishi kutiladi. O‘shib borayotgan iste’mol va davlat xarajatlarini kutish bilan korxonalar inventarizatsiyani kengaytirish, yangi bozorlarni ochish va innovatsiyalarga sarmoya kiritadilar. Bundan tashqari, korxonalar tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritganda va yangi texnologiyalarni yaratganda, umumiy ishlab chiqarish hajmining ko‘payishini

⁴ https://knowledge.allbest.ru/finance/2c0b65625b2ac79a5d53b88521206c37_0.html

⁵ Кузнецов А.В. Особенности инвестиционной стратегии Японии и перспективы сотрудничества с Россией. // Финансы: теория и практика. / Finance: theory and practice. Т. 21, №6, 2017. - с. 112.

⁶ Firas Abdel-Mahdi Massadeh and Tariq Abdel Rahman Kameel. The Role of Intellectual Property Laws in Creating a Favourable Environment for Investment. // Arab Law Quarterly. [Vol.34, No.4 \(2020\)](https://www.jstor.org/stable/27198877). - pp. 428-439. <https://www.jstor.org/stable/27198877>

ifodalaydi. Bunda texnologiyaning samaradorligi va foydaliligi YaIM yuqori o'sish sur'atlarini anglatadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, mamlakatda investitsiya muhitining holati qanchalik salbiy bo'lsa, xorijiy kapitalni jalb qilish xarajatlari shunchalik yuqori bo'ladi. Bu holat investitsiya muhitining o'ziga xos iqtisodiy va moddiy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Mamlakatda mavjud barcha iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va huquqiy omillarni tahlil qilish orqali investitsiya muhitini baholash imkoniyati yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
2. Саттарова М. Innovatsion yondashuvlar asosida investitsion muhitni takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari //Новый Узбекистан: наука, образование и инновации. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 468-470.
3. Destefanis S., Rehman N. Ur. Investment, innovation activities and employment across European regions. // Structural Change and Economic Dynamics, 65 (2023). – pp. 474-490.
4. Internet saytlari:
www.google.com
www.yandex.com
www.inlibrary.uz
www.ziyonet.uz